

IMPACTOS DO USO DE DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS NA MICROBIOTA VAGINAL RELACIONADOS AO RISCO DE INFECÇÕES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

Thulyo Monteiro Moraes – UFNT- thulyo.moraes@ufnt.edu.br

Jonatas de Oliveira Silva – UFNT – jonatas.silva@ufnt.edu.br

Ashley Fernanda de Sousa e Sousa – UFNT – ashley.sousa@ufnt.edu.br

Lucas Oliveira Nepomuceno Alcântara – UFNT – nepomucenolucas@hotmail.com

Claudia Denise Mendanha Manguiera – UFNT – claudia.manguiera@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A manutenção da microbiota vaginal em condições normais e equilibradas é essencial para a promoção da saúde ginecológica da população feminina, pois protege contra infecções, mantém o PH ácido e contribui para o equilíbrio imunológico. Os dispositivos intrauterinos (DIU) são métodos contraceptivos com poucos fatores de contra-indicação, sendo os principais os de cobre e os hormonais. Esses dispositivos aumentam o fluxo vaginal e sabe-se que hormônios progestágenos alteram o muco cervical. **OBJETIVO:** Analisar o impacto do uso de dispositivo intrauterino na microbiota vaginal e sua relação com o risco de infecções vaginais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura a partir de estudos primários. Foram utilizadas as bases PubMed, LILACS e Google Scholar. A hipótese direcionadora foi: “Qual o impacto dos dispositivos intrauterinos na microbiota vaginal?”. Foram utilizados os seguintes descritores: “intrauterine devices”, “vaginal microbiota”, “vaginose”, “copper iud” e “hormonal iud”. A busca foi realizada em março de 2025 e incluiu artigos produzidos nos últimos 15 anos nos idiomas inglês, português e espanhol. Excluiu-se artigos fora do objeto de estudo, duplicados e literatura cinzenta. Foram encontrados 69 artigos (PubMed=17; LILACS= 3; Google Scholar =49). Aplicou-se os filtros, critérios de inclusão e exclusão e 8 artigos foram elegíveis para leitura dos títulos e resumos, destes 6 artigos foram incluídos no estudo para leitura na íntegra. **RESULTADOS:** Quatro entre os seis estudos selecionados são favoráveis ao uso de DIU, não encontrando nenhuma correlação entre o uso destes - independentemente de seu mecanismo de contracepção - e o aumento de infecções vaginais. Dentre os artigos que encontraram correlação entre aparecimento de infecções e os implantes vaginais, um deles encontrou o aumento de vaginose bacteriana em usuárias de DIU, enquanto o outro não recomenda seu uso apenas se há risco aumentado de candidíase, elucidando que o maior risco de infecções desaparece no uso de longo prazo. **CONCLUSÃO:** Apesar de não haver um consenso nas produções científicas analisadas, a maioria dos estudos sobre o tema corroboram o entendimento de que os dispositivos intrauterinos de cobre e hormonais não podem ser identificados como um fator de risco isolado para infecções.

PALAVRAS-CHAVE: Intrauterine Devices, Vaginal Microbiota, Vaginose, Copper Iud, Hormonal Iud.

REFERÊNCIAS:

Al-Nasiry S, Ambrosino E, Schlaepfer M, Morré SA, Wieten L, Voncken JW, Spinelli M, Mueller M e Kramer BW (2020) A interação entre a microbiota do trato reprodutivo e o sistema imunológico na reprodução humana. *Front Immunol* 11:378.

Machado, Rogério Bonassi. Uso de dispositivos intrauterinos (DIU) em nulíparas - - São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2017.

Henrique, Guilherme L., et al. "Modificações bioquímicas, físicas, celulares, microbiológicas e clínicas do canal vaginal em mulheres usuárias de sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (LNG-IUD)."

Donders GGG, Bellen G, Ruban K, Van Bulck B. Short- and long-term influence of the levonorgestrel-releasing intrauterine system (Mirena®) on vaginal microbiota and Candida. *J Med Microbiol*. 2018 Mar;67(3):308-313. doi: 10.1099/jmm.0.000657. Epub 2018 Jan 29. PMID: 29458551.

Bassis CM, Allsworth JE, Wahl HN, Sack DE, Young VB, Bell JD. Effects of intrauterine contraception on the vaginal microbiota. *Contraception*. 2017 Sep;96(3):189-195. doi: 10.1016/j.contraception.2017.05.017. Epub 2017 Jun 15. PMID: 28624570; PMCID: PMC5701660.